

Професійна освіта

УДК 796:371.13:379.8

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.19010365>

**Характеристика анімаційної діяльності та її засобів у професійній
підготовці вчителів фізичної культури і спорту: огляд наукових
досліджень**

Собко Ірина Миколаївна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна, <http://orcid.org/0000-0002-4920-9775>

Борисенко Наталія Олексіївна

кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчально-виховної роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-0532-3867>

Санжарова Ніна Миколаївна

кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна
<https://orcid.org/0000-0003-0916-4100>

Карпунець Тетяна В'ячеславівна

старший викладач кафедри спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-9579-1794>

Прийнято: 12.02.2026 | Опубліковано: 28.02.2026

***Анотація:** Мета дослідження – надати характеристику застосування засобів анімаційної діяльності у професійній підготовці вчителів фізичної культури і спорту на основі аналізу сучасної наукової літератури. **Методи дослідження:** аналіз і систематизацію наукової літератури здійснено з використанням науково-метричної бази Google Scholar із застосуванням логічного методу узагальнення та інтерпретації отриманих результатів. За ключовим словом «анімаційна діяльність» було відібрано 12600 джерел, з яких потім за уточненнями за ключовими словами, «професійна підготовка», «дозвіллева діяльність», «майбутні фахівці фізичної культури і спорту», було відібрано було виявлено 18 джерел для аналізу. **Результати.** Проведений аналіз наукових досліджень свідчить про багатовимірність і педагогічну цінність анімаційної діяльності у системі професійної підготовки вчителів фізичної культури і спорту. Узагальнення підходів різних авторів дозволяє констатувати, що анімаційні засоби охоплюють руховий, емоційний, комунікативний, культурний і творчий компоненти освітнього процесу, забезпечуючи комплексний вплив на формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Показано, що анімаційна діяльність виступає не лише інструментом активізації рухової активності здобувачів освіти, а й ефективним педагогічним механізмом розвитку організаторських умінь, креативності, здатності до командної взаємодії, емоційної саморегуляції та мотивації до професійної діяльності. Анімаційна діяльність інтегрує освітні, оздоровчі та соціокультурні функції, створюючи умови для формування сучасного конкурентоспроможного педагога, здатного застосовувати інноваційні підходи у практиці фізичного виховання. **Висновки.** Аналіз літератури свідчить про наявність певних теоретичних і практичних напрацювань у сфері анімаційної діяльності, що охоплюють широкий спектр*

засобів, від ігрових, змагальних і рекреаційних форм до комунікативних, культурних і творчих технологій, спрямованих на поєднання рухової активності з емоційним залученням, соціальною взаємодією та професійним становленням майбутніх фахівців. **Ключові слова:** анімаційна діяльність, засоби, професійна підготовка, дозвіллева діяльність, вчителі фізичної культури і спорту.

Characteristics of animation activities and its means in the professional training of physical education and sports teachers: a review of scientific research

Iryna Sobko

Candidate of Science in Physical Education and Sports, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Olympic and Professional Sports, Sports Games and Tourism, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine

<http://orcid.org/0000-0002-4920-9775>

Nataliya Borysenko

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector of the Department of Education and Science, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-0532-3867>

Nina Sanzharova

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Sports and Pedagogical Disciplines and Fitness, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0003-0916-4100>

Tetiana Karpunets

Senior lecturer of the department of the Department of Sports and Pedagogical Disciplines and Fitness, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-9579-1794>

Abstract: Objective. *The purpose of the study is to provide a description of the use of animation activities in the professional training of physical education and sports teachers based on the analysis of modern scientific literature. Research methods:* the analysis and systematization of scientific literature was carried out using the scientific-metric database Google Scholar using the logical method of generalization and interpretation of the results obtained. 12,600 sources were selected using the keyword "animation activity", from which 18 sources were selected for analysis after refinement using the keywords "professional training", "leisure activities", "future physical education and sports specialists" **Results.** *The conducted analysis of scientific research indicates the multidimensionality and pedagogical value of animation activity in the system of professional training of physical education and sports teachers. Generalization of the approaches of various authors allows us to state that animation means cover the motor, emotional, communicative, cultural and creative components of the educational process, providing a comprehensive impact on the formation of professional competence of future specialists. It is shown that animation activity is not only a tool for activating the motor activity of education seekers, but also an effective pedagogical mechanism for the development of organizational skills, creativity, the ability to team interaction, emotional self-regulation and motivation for professional activity. Animation activity integrates educational, health and socio-cultural functions, creating conditions for the formation of a modern competitive teacher capable of applying innovative approaches in the practice of physical education. Conclusions.* *The analysis of the literature indicates the presence of certain theoretical and practical*

developments in the field of animation activities, covering a wide range of means, from game, competitive and recreational forms to communicative, cultural and creative technologies aimed at combining motor activity with emotional involvement, social interaction and professional development of future specialists.

Keywords: *animation activities, means, professional training, leisure activities, physical education and sports teachers.*

Постановка проблеми. Сучасні трансформаційні процеси в системі вищої освіти, зростання вимог до професійної компетентності вчителів фізичної культури і спорту, а також зміни у способі життя молоді зумовлюють необхідність пошуку нових підходів до організації професійної підготовки майбутніх фахівців. Однією з актуальних тенденцій у цій сфері є інтеграція анімаційної та дозвіллевої діяльності як ефективного педагогічного інструменту, спрямованого на підвищення мотивації до рухової активності, формування соціальних і комунікативних навичок, а також розвиток творчого потенціалу здобувачів вищої освіти[8, 11].

У традиційній системі професійної підготовки вчителів фізичної культури і спорту основна увага, як правило, зосереджується на формуванні рухових умінь і навичок, розвитку фізичних якостей та опануванні методики навчання рухових дій. В той же час недостатньо враховується потенціал анімаційної та дозвіллевої діяльності як засобу комплексного впливу на особистість майбутнього фахівця, зокрема у контексті виховання педагогічної культури, емоційної стійкості, лідерських якостей та здатності організовувати фізкультурно-оздоровчу і рекреаційну діяльність різних верств населення [10,13].

Актуальність проблеми посилюється зниженням рівня фізичної активності дітей і молоді, поширенням гіподинамії, психоемоційного напруження, а також потребою у створенні безпечного, мотиваційно привабливого та інклюзивного освітнього середовища. У цих умовах вчитель фізичної культури і спорту має

бути не лише носієм фахових знань, а й організатором дозвілля, аніматором, наставником і модератором рухової активності, здатним застосовувати різноманітні анімаційні форми роботи в освітньому та позаосвітньому просторі. Разом із тим спостерігається недостатня систематизація результатів попередніх наукових напрацювань, що зумовлює потребу в узагальненні накопиченого досвіду та здійсненні комплексного огляду досліджень з метою визначення сучасного стану проблеми й окреслення перспектив подальших наукових пошуків у цьому напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження у сфері професійної підготовки вчителів фізичної культури та спорту свідчать про поступове розширення підходів до формування компетентностей майбутніх педагогів із врахуванням анімаційної та здоров'язбережувальної діяльності [5,9,13,14]. Так, В.В. Борщенко у своїй роботі звертає увагу на готовність майбутніх учителів фізичної культури до організації і здійснення здоров'язбережувальної діяльності в школі, підкреслюючи важливість інтеграції здоров'язбережувальних технологій у навчально-виховний процес. Автор досліджує рівень сформованості знань, умінь і навичок студентів щодо організації фізкультурно-оздоровчих заходів, що сприяють зміцненню здоров'я учнів та формуванню у них активної позиції щодо власного фізичного розвитку[11].

Автори І.С. Гончаренко та О.В. Шевченко приділяють увагу інноваційним технологіям у системі формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури. Вони відзначають, що сучасний освітній процес потребує впровадження інтерактивних методів, гейміфікації та анімаційних практик, що дозволяють підвищити мотивацію студентів і забезпечити ефективне засвоєння педагогічних і методичних компетенцій. Дослідники наголошують на необхідності розвитку творчих і комунікативних навичок,

здатності до адаптації та застосування інноваційних форм роботи в умовах навчального та позанавчального середовища[4].

Дослідник С. В. Колесник у дисертації досліджує готовність майбутніх учителів фізичної культури до анімаційно-гурткової роботи, що є важливою складовою дозвіллевої та рекреаційної діяльності. Автор виділяє засоби і методи анімаційної роботи, які сприяють розвитку організаційних, творчих та соціальних компетенцій студентів, а також їх здатності до інтеграції фізичної активності та дозвіллевих форм роботи в освітній процес. Висвітлено механізми формування професійної готовності через практичні заняття, тренінги, ігрові та інтерактивні форми навчання, що забезпечують комплексний розвиток майбутнього педагога[6].

Окрім тематичних статей, у прикладних дослідженнях останніх років зосереджена увага на взаємозв'язку анімації та формування психологічної готовності майбутніх фахівців до роботи в умовах мінливого соціального середовища[9,15]. Дослідники відзначають, що анімаційні підходи сприяють розвитку таких професійних якостей, як креативність, комунікативна компетентність, здатність до адаптації та ефективної взаємодії з різними категоріями учасників рухової діяльності. Аналіз цих праць дозволяє стверджувати, що анімація розглядається не лише як засіб організації дозвілля, а й як важлива складова професійної самореалізації майбутніх учителів фізичної культури і спорту[3, 16].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Попри зростання інтересу до проблеми анімаційної діяльності у сфері фізичної культури і спорту, низка аспектів залишається недостатньо розробленою. Передусім спостерігається відсутність систематизованого підходу до інтеграції анімаційних форм і засобів у структуру професійної підготовки майбутніх педагогів фізичної культури і спорту. Більшість наукових публікацій мають фрагментарний характер і зосереджені на окремих складових анімаційної

діяльності, зокрема, ігрових технологіях, рекреаційних практиках або організації дозвіллевих заходів. Водночас комплексне бачення їх ролі у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців залишається недостатньо обґрунтованим.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Мета дослідження надати характеристику застосування засобів анімаційної діяльності у професійній підготовці вчителів фізичної культури і спорту на основі аналізу сучасної наукової літератури.

Методи та організація дослідження. Аналіз і систематизацію наукової літератури здійснено з використанням науково-метричної бази Google Scholar із застосуванням логічного методу узагальнення та інтерпретації отриманих результатів. За ключовим словом «анімаційна діяльність» було відібрано 12600 джерел, з яких потім за уточненнями за ключовими словами, «професійна підготовка», «дозвіллева діяльність», «майбутні фахівці фізичної культури і спорту», було відібрано 67 джерела, з яких для аналізу було виявлено 18 джерел. Проведений аналіз дав змогу сформуванню загальної характеристики засобів і методів анімаційної дозвіллевої діяльності у професійній підготовці вчителів фізичної культури і спорту. Критеріями включення статей були:

- наукові праці, у яких розглядається анімаційна діяльність у системі фізичного виховання та спорту;
- дослідження, присвячені використанню анімаційних, ігрових та рекреаційних форм у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту;
- публікації, що аналізують дозвіллеву, оздоровчу та виховну складові анімаційної діяльності;
- статті з відкритим доступом до повного тексту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема анімаційної та дозвіллевої діяльності в контексті професійної підготовки вчителів фізичної

культури і спорту останнім часом набуває все більшої уваги наукової спільноти. У низці сучасних досліджень розглядається сутність анімації як педагогічної категорії, її функції, класифікаційні характеристики та потенціал застосування у фізкультурно-оздоровчій діяльності. У цьому контексті особливої актуальності набуває визначення практичних механізмів упровадження анімаційної діяльності в систему професійної підготовки майбутніх педагогів.

Роль анімаційної діяльності у професійній підготовці вчителів фізичної культури і спорту реалізується через цілеспрямоване використання її засобів, які сприяють формуванню професійних компетентностей, розвитку організаторських, комунікативних і креативних умінь майбутніх фахівців[1].

Різні автори пропонують широкий спектр засобів анімаційної діяльності, акцентуючи увагу на інтерактивних ігрових технологіях, квест-програмах, тематичних спортивних святах, фестивалях рухової активності, тренінгових формах роботи та інноваційних рекреаційних практиках, що забезпечують поєднання освітньої, оздоровчої та мотиваційної складових професійної підготовки (табл. 1).

Таблиця 1

Перелік та короткий опис проаналізованих публікацій

Автори	Опис дослідження	Засоби
Нолєнков А. (2024) [18].	У роботі обґрунтовано, що анімаційна діяльність у сфері фізичного виховання не лише сприяє популяризації здорового способу життя, а й виступає потужним інструментом соціальної адаптації та психологічного розвантаження молоді.	Ігрові засоби, видовищно-розважальні заходи, засоби активного туризму, комунікативно-психологічні засоби, креативно-творчі вправи:
Голенкова А. (2024) [2].	У роботі здійснено аналіз термінології «анімація» та обґрунтовано визначення спортивної анімації як виду діяльності, спрямованої на формування здорового способу життя через активну, креативну та міжособистісну взаємодію учасників.	Рухливі ігри, рекреаційні спортивні ігри, спортивно-масові заходи, фізкультурно-оздоровчі заходи,
Ремзі І. В. (2025) [11].	У роботі обґрунтовує анімаційні форми як активні методи навчання, описує основні функції анімаційної діяльності та її види.	Анімація в русі; анімація через хвилювання; анімація у спілкування; культурна анімація; творча анімація
Собко, І. М., Тихонова, А.	У межах теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців було	Рухливі ігри зі спортивною спрямованістю, на взаємодію та

О., & Ольховікова, І. В. (2025) [16].	впроваджено комплекс анімаційних засобів, спрямованих на розвиток професійних навичок з організації рухової активності, що дозволило не лише вдосконалити технічну майстерність здобувачів, а й суттєво активізувати їхню пізнавальну діяльність та рівень навчальної мотивації через емоційне залучення	комунікацію, ігрові вправи зі змінними правилами, естафети з елементами техніки обраного виду спорту, сюжетно-рольові ігри, спортивні квести, флешмоби, навчально-пізнавальні ігри, а також демонстраційні відеоматеріали й анімаційні схеми, що ілюстрували послідовність виконання вправ.
--	--	---

За результатами аналізу літератури автор Голенков А. для ефективної підготовки майбутніх фахівців виділяє групи засобів анімаційної діяльності. Ігрові засоби: використання рухливих ігор, естафет та спортивних квестів, які адаптовані під інтереси молоді та спрямовані на емоційне залучення учасників. Видовищно-розважальні заходи: організація спортивних свят, фестивалів, шоу-програм та театралізованих змагань, що стимулюють інтерес до систематичних занять спортом. Засоби активного туризму: проведення туристичних походів, орієнтування на місцевості та екскурсій з елементами фізичного навантаження, що сприяють соціалізації та зміцненню неформальних зв'язків у колективі. Комунікативно-психологічні засоби: тренінги спілкування, ігри на командне згуртування (teambuilding) та методики емоційного розвантаження, що дозволяють знімати психологічну напругу через рух. Креативно-творчі вправи: залучення спортсменів до розробки власних сценаріїв спортивних розваг, що розвиває ініціативність та творчий підхід до тренувального процесу[18].

Автор Голенкова А. пропонує такі засоби анімаційної діяльності, що можуть використовуватися в практиці фізичного виховання та спорту: рухливі ігри, засоби, що поєднують фізичну активність із ігровою формою, стимулюють мотивацію до руху, сприяють формуванню комунікаційних навичок та емоційного піднесення; рекреаційні спортивні ігри, які включають нетрадиційні ігрові форми, що орієнтовані на відновлення сил і релаксацію, поєднують фізичні вправи з елементами розваги та відпочинку; спортивно-масові заходи, це

великий спектр заходів (фестивалі, спортивні свята, тематичні активності), що об'єднують різні групи учасників, забезпечують соціальну взаємодію та залучення широких верств населення до активного способу життя; фізкультурно-оздоровчі заходи, це засоби, спрямовані на поліпшення здоров'я учасників через комплексні фізичні вправи, оздоровчі програми та адаптовані форми рухової активності [2].

У свою чергу, автор І. Ремзі виділяє анімацію в русі реалізується через динамічні спортивні ігри (баскетбол, волейбол, футбол), естафети («Спортивний лабіринт», «Арт-спорт», «Олімпійська подорож»), ритмічну гімнастику та ігри з музичним супроводом («Танцювальна битва»); анімацію у хвилюванні спрямовану на отримання нових вражень і переживань через змагання, квести, нестандартні вправи та командні завдання; анімацію у спілкуванні (командні та парні ігри, спільне обговорення результатів, планування діяльності); культурну анімацію (вивчення історії спорту, традицій різних народів, знайомство з видатними спортсменами, використання музики); творчу анімацію (креативні розминки, моделювання авторських рухових програм) [12].

Автор І. Собко зі співаторами у процесі педагогічного експерименту застосовувала рухливі ігри зі спортивною спрямованістю, ігрові вправи зі змінними правилами, естафети з елементами техніки обраного виду спорту, сюжетно-рольові ігри, спортивні ігри зі спрощеними правилами, рухливі ігри на взаємодію та комунікацію, спортивні квести, флешмоби, навчально-пізнавальні ігри, а також демонстраційні відеоматеріали й анімаційні схеми, що ілюстрували послідовність виконання вправ і методику їх пояснення[15].

Отже, проведений аналіз наукових досліджень свідчить про багатовимірність і педагогічну цінність анімаційної діяльності у системі професійної підготовки вчителів фізичної культури і спорту. Узагальнення підходів різних авторів дозволяє констатувати, що анімаційні засоби охоплюють руховий, емоційний, комунікативний, культурний і творчий компоненти

освітнього процесу, забезпечуючи комплексний вплив на формування професійної компетентності майбутніх фахівців.

Анімаційна діяльність виступає не лише інструментом активізації рухової активності здобувачів освіти, а й ефективним педагогічним механізмом розвитку організаторських умінь, креативності, здатності до командної взаємодії, емоційної саморегуляції та мотивації до професійної діяльності. Анімаційна діяльність інтегрує освітні, оздоровчі та соціокультурні функції, створюючи умови для формування сучасного конкурентоспроможного педагога, здатного застосовувати інноваційні підходи у практиці фізичного виховання.

Таким чином, анімаційна діяльність і її засоби доцільно розглядати як системоутворювальний елемент професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури і спорту, що потребує подальшого теоретичного осмислення та методичного забезпечення з метою ефективної інтеграції в освітній процес закладів вищої освіти.

Висновки. Аналіз літератури свідчить про наявність певних теоретичних і практичних напрацювань у сфері анімаційної діяльності в контексті фізичної культури та професійної підготовки педагогів, але також вказує на необхідність подальшого системного узагальнення цих даних та формування цілісного наукового підґрунтя для подальших досліджень у даному напрямі.

Список використаних джерел

1. Борщенко, В. В. Рівень готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації і здійснення здоров'язбережувальної діяльності в школі. In *The III International Scientific and Practical Conference «Theories, methods and practices of the latest technologies»*, November 07–09, Tokyo, Japan. 387 p. (p. 231).
2. Голенкова А. Сутність поняття «спортивна анімація» та її класифікація. *Physical culture and sport: scientific perspective*, 2024. № 2(1). С. 128-135. <https://doi.org/10.31891/pcs.2024.1.60>

3. Гонтар А. С. Виховний потенціал спортивної анімації. *Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в XXI столітті: міжнар. період. зб. наук. пр. ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ».* Харків: ВННОТ, 2022. № 4. С. 269–271.
4. Гончаренко І. С., & Шевченко О. В. Інноваційні технології у системі формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*, 2024 (213), 110-114.
5. Грибан Г. П., Мичка І. В., Гарлінська А. М., Солодовник О. В., Чайка Ю. Ю., Пилипчук П. Б., & Денисовець А. П. Формування комунікативної компетентності в майбутніх учителів фізичної культури під час освітнього процесу. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)*, 2022. (149), 43-46.
6. Колесник С. В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційно-гурткової роботи: дис. ... доктора філософії: [спец]. 011 «Освітні, педагогічні науки». *Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки.* Луцьк, 2022. – 233 с.
7. Медведовська Т. П. Анімаційна діяльність-складова сфери рекреаційних послуг. *In The III International Scientific and Practical Conference «Theories, methods and practices of the latest technologies».* 2021. P. 373-380.
8. Митяненко Ю., Анастасова О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури та їх готовність до педагогічної діяльності у закладах загальної середньої освіти. *Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки.* 2023. №1, С. 317–324. <https://dspace.bdpu.org.ua/handle/123456789/169>
9. Мицкан Т., Мицкан Б., Маланюк Т., Єрмаков С., Єрмакова Т., Потапчук С., Кужель М. Анімація в системі активного дозвілля. *Вісник*

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. 2023 (28 (1)), 24-37.

10. Мокринська Л. Ф. Основні аспекти педагогічної діяльності вчителя фізичної культури в умовах нової української школи. *Сучасні тенденції та перспективи розвитку якісної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти: зб. наук. праць за матер. VI міжнародної наук.-практ. конф. Полтава: вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2024. С. 69-72.*

11. Омельченко А. О. Виявлення індивідуальних якостей здобувачів освіти першого бакалаврського рівня, необхідних для майбутньої анімаційної діяльності у сфері фізичного виховання і спорту. *Вісник. 2024. №4(363). С 28-34.*

12. Ремзі І. В. Особливості анімаційної роботи з фізичного виховання та спорту в закладах вищої освіти. *Академічні візії, 2025, №44.*

13. Радіонова О. Л. Рівні та критерії готовності майбутніх вчителів фізичної культури до формування здоров'язбережувальної компетентності учнів. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 2022. №207. С. 279-282.*
<https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-279-282>

14. Сидорук А. Теоретичні засади підготовки майбутніх фахівців фізичної культури до анімаційної діяльності в загальноосвітніх школах. *Збірник наукових праць: Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча. 2015. С.184-189*

15. Собко І. М., Тихонова А. О., Ольховікова І. В. Анімаційна діяльність як складова професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту. *Педагогічна Академія: наукові записки, 2025. №25.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18070698>

16. Ткачов А. С., Ткачова Н. О. Готовність до анімаційної спортивної діяльності як важливий складник професійної компетентності майбутніх

учителів фізичної культури. *Педагогічна Академія: наукові записки*, 2026. №26.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18526681>

17. Holenkov A. Professional training of future teachers of physical culture for animation leisure activities. *Educational Challenges*, 2024. №29(2). С. 128–138 <https://doi.org/10.34142/2709-7986.2024.29.2.08> <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/2073>

18. Sobko I, Golenkova Y, Podmaryovsa I, Filonov O. Application of the complex of game exercises “G.A.M.E.S.” in the training process of young taekwondo players. *Health technologies*. 2025. №3(4). С. 26-36.
<https://doi.org/10.58962/HT.2025.3.4.26-36>